

GIUSEPPE E LA MOGLIE DI PUTIFARRE

CARDI LUDOVICO DETTO CIGOLI

(Cigoli 1559 - Roma 1613)

INVENTARIO: 014

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto fu eseguito per monsignor Antonio Ricci, vescovo di Arezzo dal 1611, ed è firmato e datato "Lod. Cigoli F. 1610". L'iscrizione dovette nel tempo diventare illeggibile, facendo perdere l'attribuzione al Cigoli, come suggerito dall'inventario fidecommissario del 1833 dove l'opera viene descritta genericamente come di scuola fiorentina e più tardi ricondotta a Giovanni Lanfranco (Barbier de Montault 1870, p. 354, n. 217). Solo alla fine del secolo Giovanni Piancastelli (1891, p. 281) la restituisce all'artista toscano.

Il quadro è presente nella collezione del cardinale Borghese almeno dal 1613, come attestato dal poema che Scipione Francucci ([1613] 1647, St. 164-168) dedicò alla raccolta in quello stesso anno. Il precoce passaggio del dipinto nelle mani di Scipione Borghese ha fatto ipotizzare che quest'ultimo l'avesse ricevuto in dono da monsignor Ricci, forse in vista dell'importante nomina a vescovo. Secondo Anna Matteoli (1980, pp. 124-125) il prelado commissionò il dipinto con il preciso scopo di donarlo a Borghese, e richiese all'artista un soggetto da mettere a *pendant* con l'opera di Giovanni Baglione rappresentante *Giuditta e Oloferne*, già in possesso del cardinale. I due dipinti, infatti, presentano non solo le medesime dimensioni ma anche una corrispondenza compositiva nelle figure rispettivamente di Giuseppe, proteso verso la sinistra della scena, e Giuditta, il cui andamento tende invece nella direzione opposta; questi elementi sostengono l'ipotesi che Cigoli avesse concepito la sua opera in dialogo con quella di Baglione, conoscendone dunque la destinazione finale. Nel 1650 Manilli (p. 60) li descrive nella stessa sala della Villa Pinciana, e così anche Montelatici (1700, pp. 205-206) all'inizio del Settecento.

L'opera rappresenta Giuseppe in atto di sottrarsi al tentativo di seduzione da parte della moglie di Putifarre, il generale egiziano al cui servizio si trovava il giovane protagonista della scena. Secondo il racconto biblico la donna, invaghita di Giuseppe, tentò invano di conquistarlo fino a quando, scontenta dei continui rifiuti, gli rivolse una falsa accusa di violenza.

La scena è pervasa da un sentimento barocco che riconduce il tema biblico entro una sfera profana, in cui la protagonista femminile è resa con le sembianze di una cortigiana, con un vestito dall'ampia scollatura e la gamba sinistra lasciata scoperta dalla calza che scende. L'artista dedica una grande attenzione alla resa dei costumi e degli arredi, come denota sia la scelta dei

preziosi tessuti, riccamente decorati, sia la cura nei dettagli quali i calzari dei personaggi, di cui uno femminile compare rovesciato sul pavimento in primo piano. L'abbondanza e lo sfarzo delle stoffe caratterizzano una scena dal sapore teatrale, in cui le figure si muovono con una gestualità fortemente eloquente. In basso a sinistra compare il cane, tradizionalmente simbolo di fedeltà, in questo caso raffigurato con la bocca ringhiante proprio ad alludere al tentativo della donna di infrangere il voto coniugale (Chappell 1986, p. 116; Faranda 1986, pp. 167-168; Stefani 2000, p. 194; Baldassari 2016, p. 92).

Il dipinto è un esempio della tarda attività dell'artista e, da un punto di vista stilistico, ripropone gli aspetti tipici della sua produzione romana tra il 1609 e il 1613, come il grande dinamismo compositivo e le espressioni attentamente studiate (Chappell, *cit.*; Baldassari, *cit.*). In particolare, l'opera è stata messa in relazione con la lunetta rappresentante *Psiche trattiene Cupido*, parte del ciclo di affreschi che Scipione Borghese commissionò a Cigoli nel 1611 per la loggia, oggi non più esistente, del suo palazzo sul colle del Quirinale, in seguito di proprietà Pallavicini Rospigliosi (gli affreschi, staccati, sono conservati al Museo di Roma).

Giuseppe e la moglie di Putifarre ispirò diversi artisti toscani del tempo che ripresero il soggetto con il medesimo gusto teatrale: tra le versioni di maggior influenza cigolesca si pensi a quella di Ottavio Vannini (Firenze, Gallerie degli Uffizi, depositi) o di Giovanni Bilivert (Firenze, Palazzo Pitti), allievo del Cardi e al suo seguito a Roma tra il 1604 e il 1607.

Al dipinto sono collegabili alcuni disegni preparatori, per cui si veda quanto riportato da Matteoli nel suo studio sull'artista del 1980.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- S. Francucci, *La Galleria dell'Illustrissimo e Reverendissimo Signor Scipione Cardinale Borghese cantata in versi* [1613], Arezzo 1647, St. 164-168.
- G.B. Cardi, *Vita di Lodovico Cardi Cigoli 1559-1613*, [1628] Firenze 1913, pp. 36, 55, 57.
- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 60.
- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, pp. 205-206.
- F. Baldinucci, *Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua*, Firenze 1702, p. 36.
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 354, n. 217.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 281.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 29.
- K.H. Busse, *Manierismus und Barockstil, Inaugural-Dissertation*, Leipzig 1911, p. 31.
- E. Höffmann, *A Szépművészeti Múzeum Néhány olasz Raizárol*, in *Az O. M. Szépművészeti Múzeum Evkönyvei*, IV, (1924-26) Budapest 1927, pp. 154-155.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 177.
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX, 7, Milano 1834, p. 716.
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma* ("Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia", XLIII), Roma 1939, p. 12.
- G.J. Hoogewerff, *Giovanni Bilivert*, in "Mededeelingen van het Nederlândisch Historisch Instituut te Rome", III, 1944, pp. 120-121.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma* ("Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia", XLIII), Roma 1951, p. 12.
- A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, Budapest 1956, p. 76.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 21-22, n. 20.
- *Mostra del Cigoli e del suo ambiente*, catalogo della mostra (San Miniato 1959), a cura di M. Bucci, Città di San Miniato 1959, pp. 104-106.

- C.H. Carman, *Cigoli Studies*, Baltimore, Maryland, Johns Hopkins University, Diss., 1972, p. 162.
- M. Aronberg Lavin, *Seventeenth-century Barberini documents and inventories of art*, New York 1975, p. 478.
- A. Matteoli, *Ludovico Cardi – Cigoli pittore e architetto*, Pisa 1980, pp. 124-126.
- A. Matteoli, in *Immagini del Cigoli e del suo ambiente*, catalogo della mostra (San Miniato, Museo Diocesano/Palazzo Migliorati, 1985), a cura di A. Matteoli, San Miniato 1985, p. 33, n. 91.
- M.L. Chappell, in *Il Seicento fiorentino: arte a Firenze da Ferdinando I a Cosimo III*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 1986-1987), Firenze 1986, p. 116, n. 1.23.
- F. Faranda, *Ludovico Cardi detto il Cigoli*, Roma 1986, pp. 167-168, n. 81.
- R. Contini, *Il Cigoli*, Soncino CR 1991, p. 96, n. 29.
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, p. 59.
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 194, n. 16.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 12.
- J. Mersmann, *Ludovico Cigoli. Formen der wahrheit um 1600*, Berlin - Boston 2016, pp. 345-346.

English version

JOSEPH AND POTIPHAR'S WIFE

CARDI LUDOVICO CALLED CIGOLI

(Cigoli 1559 - Rome 1613)

INVENTORY: 014

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This painting was executed for Msgr Antonio Ricci, who became bishop of Arezzo in 1611. Although the canvas is signed and dated 'Lod. Cigoli F. 1610', this inscription evidently became illegible over time, resulting in the loss of the attribution to Cigoli. The 1833 *Inventario Fidecommissario* indeed listed the work generically as a product of the Florentine school, while Barbier de Montault later ascribed it to Giovanni Lanfranco (1870, p. 354, n. 217). Only at the end of the 19th century did Giovanni Piancastelli (1891, p. 281) make the correct attribution to the Tuscan artist.

The painting entered the collection of Cardinal Borghese no later than 1613, as is confirmed by the poem which Scipione Francucci ([1613] 1647, st. 164-168) dedicated to his picture gallery that same year. This early date of its transfer into the possession of Scipione Borghese has led some scholars to propose that the cardinal received it as a gift from Msgr Ricci, perhaps in the context of the latter's prestigious nomination as bishop. In the view of Anna Matteoli (1980, pp. 124-125), Ricci commissioned the work with the specific intention of giving it to Borghese, asking the artist to depict a subject that could serve as the pendant of Giovanni Baglione's *Judith and Holofernes*, which the cardinal already owned. The two works are in fact not only of the same size but also correspond to each other in compositional terms, with Joseph and Judith leaning toward the left and right sides of the respective scenes. These correspondences have led critics to suggest that Cigoli wished his work to 'communicate' with that of Baglione, as he was aware of its final destination. In 1650, Manilla in fact viewed the two paintings in the same room in Villa Pinciana, as did Montelatici (1700, pp. 205-206) at the beginning of the 18th century.

The work depicts Joseph in the act of fleeing the seductive advances of the wife of Potiphar, the

Egyptian general who had enlisted the son of Jacob to serve him. According to the Biblical narrative, the woman fell in love with Joseph and tried in vain to conquer him; frustrated by his continual refusals, she falsely accused him of assaulting her.

The scene is pervaded by a Baroque atmosphere which places the Biblical tale within a profane setting. The female protagonist is depicted in the guise of a courtesan, wearing a low-cut dress and displaying her left leg, which her fallen stocking has left bare. The artist devoted great attention to the representation of the garments and furniture, as we see from both the precious, lavishly decorated fabrics and the care taken in rendering certain other details, such as the shoes, one of which lies upturned on the floor in the foreground, having fallen from the woman's foot. The rich and sumptuous clothing lends the scene a theatrical air, through which the protagonists move with highly eloquent gestures. A dog is visible in the lower left hand corner, a traditional symbol of fidelity: in this case the animal growls in disapproval of the woman's attempt to violate her marriage vows (Chappell 1986, p. 116; Faranda 1986, pp. 167-168; Stefani 2000, p. 194; Baldassari 2016, p. 92).

The work is a product of the artist's late career. From a stylistic point of view, it harks back to the typical elements of his oeuvre in Rome between 1609 and 1613, such as the great compositional dynamism and the carefully studied expressions (Chappell, 1986; Baldassari, 2016). In particular, critics have pointed to the similarities between this canvas and the lunette depicting *Psyche Holding Cupid*, part of a fresco cycle which Scipione Borghese commissioned to Cigoli in 1611 for the loggia – no longer extant – of his *palazzo* on Quirinal Hill, subsequently owned by the Pallavicini Rospigliosi family (the frescoes were removed and are held today at the Museo di Roma).

A number of contemporary Tuscan artists drew inspiration from *Joseph and Potiphar's Wife*, taking up the subject with the same taste for theatricality. The versions most clearly showing the influence of Cigoli include the one by Ottavio Vannini (Florence, Uffizi Galleries, storerooms and that by Giovanni Bilivert (Florence, Palazzo Pitti), a student of Cardì who collaborated with him in Rome between 1604 and 1607. In addition, several preparatory drawings can be associated with the work in question, which are discussed by Matteoli (1980) in his study of the artist.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- S. Francucci, *La Galleria dell'Illustrissimo e Reverendissimo Signor Scipione Cardinale Borghese cantata in versi* [1613], Arezzo 1647, St. 164-168.
- G.B. Cardì, *Vita di Lodovico Cardì Cigoli 1559-1613*, [1628] Firenze 1913, pp. 36, 55, 57.
- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 60.
- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, pp. 205-206.
- F. Balducci, *Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua*, Firenze 1702, p. 36.
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 354, n. 217.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 281.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 29.
- K.H. Busse, *Manierismus und Barockstil, Inaugural-Dissertation*, Leipzig 1911, p. 31.
- E. Höffmann, *A Szépművészeti Múzeum Néhány olasz Raizárol*, in *Az O. M. Szépművészeti Múzeum Evkönyvei*, IV, (1924-26) Budapest 1927, pp. 154-155.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 177.
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX, 7, Milano 1834, p. 716.
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma* ("Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia", XLIII), Roma 1939, p. 12.

- G.J. Hoogewerff, *Giovanni Bilivert*, in "Mededeelingen van het Nederlândisch Historisch Instituut te Rome", III, 1944, pp. 120-121.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma* ("Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia", XLIII), Roma 1951, p. 12.
- A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, Budapest 1956, p. 76.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 21-22, n. 20.
- *Mostra del Cigoli e del suo ambiente*, catalogo della mostra (San Miniato 1959), a cura di M. Bucci, Città di San Miniato 1959, pp. 104-106.
- C.H. Carman, *Cigoli Studies*, Baltimore, Maryland, Johns Hopkins University, Diss., 1972, p. 162.
- M. Aronberg Lavin, *Seventeenth-century Barberini documents and inventories of art*, New York 1975, p. 478.
- A. Matteoli, *Ludovico Cardi – Cigoli pittore e architetto*, Pisa 1980, pp. 124-126.
- A. Matteoli, in *Immagini del Cigoli e del suo ambiente*, catalogo della mostra (San Miniato, Museo Diocesano/Palazzo Migliorati, 1985), a cura di A. Matteoli, San Miniato 1985, p. 33, n. 91.
- M.L. Chappell, in *Il Seicento fiorentino: arte a Firenze da Ferdinando I a Cosimo III*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 1986-1987), Firenze 1986, p. 116, n. 1.23.
- F. Faranda, *Ludovico Cardi detto il Cigoli*, Roma 1986, pp. 167-168, n. 81.
- R. Contini, *Il Cigoli*, Soncino CR 1991, p. 96, n. 29.
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, p. 59.
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 194, n. 16.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 12.
- J. Mersmann, *Ludovico Cigoli. Formen der Wahrheit um 1600*, Berlin - Boston 2016, pp. 345-346.

